

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ONTEM E HOJE: A INFLUÊNCIA MODERNA E O BLOCO H DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB

*YESTERDAY AND TODAY: THE MODERN INFLUENCE AND BLOCK H OF THE UFPB TECHNOLOGY CENTER
TITLE IN ENGLISH*

AYER Y HOY: LA INFLUENCIA MODERNA Y EL BLOQUE H DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA UFPB

ROMÃO, DANIELLE MARIA QUEIROGA

Graduanda, Universidade Federal da Paraíba, dmqr@academico.ufpb.br

SILVA, JOYCE FAUSTINO DA SILVA

Graduanda, Universidade Federal da Paraíba, joyce.faustino.silva@academico.ufpb.br

NÓBREGA, MARIA LÍVIA DANTAS

Graduanda, Universidade Federal da Paraíba, mldn@academico.ufpb.br

RESUMO

Este trabalho trata de uma reflexão sobre a concepção projetual do bloco H, do Centro de Tecnologia da UFPB e o impacto deste no atual uso do edifício, considerando suas transformações, em decorrência de mudanças pedagógicas e climáticas. Em 1978, o arquiteto pernambucano, Armando de Carvalho projetou o edifício para sediar as atividades do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Paraíba fundamentando-se através dos princípios da arquitetura moderna brutalista, evidenciando assim a elegância de sua estrutura, bem como de seus elementos vazados que compõe suas fachadas. Partindo dessa perspectiva, o objetivo desse estudo busca compreender a essência da concepção projetual, e, portanto, demonstrar por meio de pesquisa, como a funcionalidade do prédio se configurou ao longo dos anos. A metodologia utilizada vai estar embasada mediante revisão bibliográfica, análise por modificação de desenhos e imagens, e também, questionário de satisfação popular, com o intuito de levantar as principais satisfações e insatisfações, tanto com relação ao corpo docente, quanto ao corpo discente e funcionários. Para finalizar, como resultados, espera-se destacar os principais desafios encontrados atualmente para sustentação do funcionamento do curso e também algumas expectativas em torno da proposta do novo plano de curso, bem como de instalações futuras.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura Moderna. armando de carvalho. universidade federal da paraíba. arquitetura e urbanismo.

ABSTRACT

This work deals with a reflection on the design of block H, of the UFPB Technology Center and its impact on the current use of the building, considering its transformations, as a result of pedagogical and climatic changes. In 1978, the Pernambuco architect Armando de Carvalho designed the building to host the activities of the architecture and urbanism course at the Federal University of Paraíba based on the principles of brutalist modern architecture, thus evidencing the elegance of its structure, as well as its hollow elements that make up its facades. From this perspective, the objective of this study seeks to understand the essence of the projectual conception, and therefore, to demonstrate through research, how the functionality of the building has been configured over the years. The methodology used will be based on a literature review, analysis through modification of drawings and images, and also a popular satisfaction questionnaire, in order to raise the main satisfactions and dissatisfactions, both in relation to the faculty, students and employees. Finally, as a result, it is expected to highlight the main challenges currently encountered to sustain the functioning of the course and also some expectations around the proposal of the new course plan, as well as future installations.

KEYWORDS: modern architecture. armando de carvalho. federal university of paraíba. architecture and urbanism.

RESUMEN

Este trabajo aborda una reflexión sobre el diseño del bloque H, del Centro Tecnológico de la UFPB y su impacto en el uso actual del edificio, considerando sus transformaciones, como resultado de los cambios pedagógicos y climáticos. En 1978, el arquitecto pernambucano Armando de Carvalho diseñó el edificio para albergar las actividades del curso de arquitectura y urbanismo de la Universidad Federal de Paraíba basado en los principios de la arquitectura moderna brutalista, evidenciando así la elegancia de su estructura, así como sus elementos huecos que componen sus fachadas. Desde esta perspectiva, el objetivo de este estudio busca comprender la esencia de la concepción proyectual, y por lo tanto, demostrar a través de la investigación, cómo se ha configurado la funcionalidad del edificio a lo largo de los años. La metodología utilizada se basará en una revisión bibliográfica, análisis mediante modificación de dibujos e imágenes, así como un cuestionario de satisfacción popular, con el fin de plantear las principales satisfacciones e insatisfacciones, tanto en relación con el profesorado, como con los estudiantes y los empleados. Finalmente, como resultado, se espera poner de relieve los principales desafíos que se encuentran actualmente para sostener el funcionamiento del campo y también algunas expectativas en torno a la propuesta del nuevo plan del curso, así como las futuras instalaciones.

PALABRAS CLAVES: arquitectura moderna. armando de carvalho. universidad federal de paraíba. arquitectura y urbanismo

INTRODUÇÃO

Até os fins da década de 1950, o que se realizava de mais emblemático na arquitetura moderna brasileira se restringia às produções voltadas aos centros urbanos mais dinâmicos do país. Posteriormente, verificou-se crescente importância das produções regionais, abrindo-se espaço para os novos centros (SANTOS, 2014, p. 22). Dito isso, João Pessoa teve a oportunidade de usufruir desta nova arquitetura, contando, conforme Pereira (2008, p. 45) com a renovação do quadro de arquitetos atuantes (segunda geração - cinza escuro), fundamentais para a consolidação e difusão desta (Figura 01).

Figura 01 - Quadro histórico dos arquitetos atuantes em João Pessoa, conforme o período de atuação na cidade.

Fonte: PEREIRA, 2008; SANTOS, 2014; Adaptado pelas autoras.

Sob o olhar desses arquitetos, João Pessoa atribui diversos exemplares modernos, contudo, a produção realizada não havia ainda, nenhuma relação direta com o Estado ou com obras oficiais, nesse momento, o estilo moderno

estava atrelado, em sua maioria, aos projetos privados (PEREIRA, 2008, p. 42). Contudo, as participações destes arquitetos em concursos nacionais permitiram que grandes obras fossem realizadas no Estado, tendo como beneficiários principalmente a Universidade Federal da Paraíba com a construção de diversos prédios como: a Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba e o Bloco H do Centro de Tecnologia, por Armando de Carvalho; o atual bloco da Reitoria, por Acácio Gil Borsoi; o Departamento de Estradas de Rodagem, por Leonardo Stuckert, entre outros.

Referente ao planejamento do campus universitário, constata-se que a fundação se deu no final de 1955, em busca de concentrar todos os setores de ensino e pesquisa em um só local, formando assim a cidade universitária, visto que anteriormente as faculdades e escolas de ensino superior estavam dispersas pelo centro da cidade. Após esta etapa, buscou-se um local para a implantação, sendo doado um terreno de 115,48 hectares pelo Governo do Estado da Paraíba e, em 1962, estabelecendo-se o Serviço de Engenharia da universidade, pôde-se dar início a conformação do campus, contando com o plano piloto de Leonardo Stuckert, em 1963 (SANTOS, 2014, p. 133).

A partir deste plano, o campus universitário foi sendo construído, contando também com Leonardo Stuckert para o desenvolvimento dos primeiros blocos da Escola de Engenharia, entre outros espaços. Esses blocos, hoje compõem parte da área conhecida como Centro de Tecnologia, no qual tem atualmente concentrado todas as engenharias, arquitetura e urbanismo, entre outros cursos.

Ao analisar o quadro da figura 01, observa-se que o tempo de atuação de alguns destes arquitetos na cidade foi breve e, por volta de 1960, constava-se o aumento de investimentos nos setores público e privado, demandando assim de mais profissionais. Segundo Santos (2014, p. 57), em meados de 1970, tendo em vista as oportunidades de trabalho, novos profissionais vieram atuar em João Pessoa, sendo estes intitulados como a terceira geração de arquitetos atuantes na Paraíba (vinho).

Até o fim da década de 70, os arquitetos que desempenhavam o seu papel na Paraíba não eram formados no Estado, tendo em vista que apenas em 1974, fundou-se o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Paraíba, por isso, tendo como base os dados levantados anteriormente, o presente estudo é justificado mediante a contribuição destes para a formação de novos arquitetos e a continuidade da arquitetura moderna paraibana.

Pensando nisso, o objetivo da pesquisa é consolidar a essência da concepção projetual, e, portanto, demonstrar através de pesquisa, como a funcionalidade do prédio se configurou ao longo dos anos, para isso como ferramentas metodológicas serão utilizadas uma breve revisão bibliográfica e também questionário online e anônimo para discutir a proposta atual e levantar as principais necessidades para futuras instalações/modificações.

1. HISTÓRIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT e A CRIAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA NA PARAÍBA

A construção da Universidade Federal da Paraíba, bem como do Centro de Tecnologia, se deu atrelado ao desenvolvimento da cidade de João Pessoa, a qual passou por um processo de expansão desordenado, mas que foi proporcionado pela abertura de grandes e importantes vias, gerando, concomitantemente, a ocupação da região sul e leste da cidade, nesse sentido, Santos (p.133, 2014) afirma que a implantação do Campus Universitário marcou definitivamente a concretização dessa expansão em direção à zona sul.

O Campus Universitário teve suas construções iniciadas com a edificação da Escola de Engenharia em 1963, posterior Centro de Tecnologia, que passou a funcionar apenas em 1967, essa edificação, ou conjunto de edificações, se caracterizavam pela simplicidade e racionalidade construtiva, sobre as quais, Pereira (2008), afirma:

“Seu programa foi resolvido em um único pavimento subdividido em blocos independentes e regularmente espaçados entre si. As esquadrias eram padronizadas pela própria modulação da estrutura e realizadas com material industrializado: alumínio. Foi também utilizado a planta livre, a fim de permitir diferentes usos para uma mesma solução volumétrica.”

Posterior a isso, sucederam diferentes propostas para o desenvolvimento do Campus como um todo, entretanto Santos (2014) afirma que foi só a partir da terceira proposta de planejamento que o campus teve o momento mais profícuo de seu desenvolvimento físico, no qual diversos centros foram contemplados na setorização. Observando a figura 02, de meados da década de 70, denota-se que o Centro de Tecnologia, marcado pela justaposição de blocos retangulares no canto inferior direito da imagem, ainda não abrigava o bloco “CTH”, o qual foi desenvolvido posteriormente associado exclusivamente ao curso de Arquitetura e Urbanismo.

Figura 02: Campus Universitário em meados da década de 70.

Fonte: Arquivo Humberto Nóbrega apud Santos (2008)

Em 1952, a Paraíba carecia de um curso dedicado exclusivamente à Arquitetura, dispondo apenas do curso de Engenharia, no qual alguns professores arquitetos ministravam disciplinas de desenho. Esse contexto resultou na migração de muitos estudantes para outros estados brasileiros em busca de uma formação específica na área. Foi somente em 1975 que o curso de Arquitetura foi inaugurado, inicialmente ainda fortemente vinculado à Engenharia, com os primeiros docentes provenientes desse campo. A independência do curso começou a ser delineada com a reformulação da estrutura curricular e a criação de instalações exclusivas para o ensino da Arquitetura.

Quanto ao plano de curso inicial e à estrutura curricular, a formação do arquiteto na Paraíba refletia uma aproximação significativa com a formação do engenheiro, especialmente em aspectos financeiros, enquanto em muitos outros estados brasileiros o curso de Arquitetura já desfrutava de autonomia e desenvolvimento próprios.

Entretanto, em meio a esse cenário que, a partir dos anos de 1976, paralelamente à contratação de professores-arquitetos, e constatada a

necessidade de uma estrutura específica que contemplasse a formação do arquiteto, iniciou-se a primeira reformulação nos conteúdos disciplinares, os quais, em sua maioria, privilegiavam as disciplinas técnicas provenientes do curso de engenharia (AURELIANO, 2001, p. 38; PEREIRA, 2008, p. 244). Desse modo, essa reformulação objetivou criar um curso de arquitetura independente, eliminando o seu caráter de extensão do Curso de Engenharia Civil. Baseada em amplas discussões, essa reforma contou ainda com o apoio da Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura (ABEA), que realizava, nesse momento, ações visando à reformulação do currículo mínimo dos cursos de arquitetura do país. (SILVA, 2014).

A primeira proposta no plano de Projeto Pedagógico do CAU inteiramente independente ampliava a duração do curso para 3840 horas, a serem cursadas em no mínimo 9 e no máximo 13 semestres e se baseava em três eixos de conhecimento: a) projeto e representação gráfica, b) teoria e história da arquitetura e c) tecnologia. As principais mudanças foram propostas visando atender aos novos objetivos do curso - especificidade à formação do arquiteto, diferenciando-a da formação do engenheiro - e de contemplar as necessidades conjunturais que privilegiavam e solicitavam medidas urgentes a respeito da intervenção na cidade (CCAUI, 2022).

Entre 1994 e 1996 foram realizadas algumas reuniões das áreas do Departamento de Arquitetura que resultaram em avaliações e propostas parciais para apresentação para a segunda proposta no plano de Projeto Pedagógico do CAU, considerando a Portaria nº 1770 de 21/12/94 do Ministério da Educação e Desporto e a Resolução 39/99 Consepe de 16/09/99. Essa proposta resultou em nova resolução - 16/2000 do Consepe - que passou a regulamentar o curso de Arquitetura e Urbanismo com um total de 3660 horas (CCAUI, 2022).

No ano de 2005 uma comissão de avaliação do plano pedagógico do curso formada por 7 professores, promoveu um conjunto de eventos envolvendo professores, alunos e funcionários para nova reformulação do curso. Esta ação desencadeou em uma proposta que não foi concretizada e em 2008 nova comissão foi formada para a reforma do curso, as discussões estenderam-se até o ano de 2010, quando a proposta foi submetida à aprovação das instâncias superiores - Conselho do Centro de Tecnologia e Pró-reitoria de Graduação. A concepção atual do Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo tem como fundamentos normativos a Resolução Nº 2, de 17 de junho de 2010 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - MEC e na Resolução nº 07/2010 do CONSEPE da UFPB e possui um panorama acadêmico de 3465 horas (CCAUI, 2022).

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: ANÁLISE ESPACIAL E BIOCLIMÁTICA DO BLOCO H DO CENTRO DE TECNOLOGIA

Diante desses aspectos e conjunto de soluções para a formulação de um curso mais independente, o “CTH”, foi concebido como intuito de suprir as necessidades do curso de Arquitetura, esse edifício foi concebido pelo arquiteto pernambucano Armando de Carvalho, em 1978, simultaneamente desenvolvia também proposta para a biblioteca central do Campus I da Universidade Federal da Paraíba, de característica flexível e simples.

Figura 03: Bloco CTH

Fonte: LAURA, MARIA (2023)

O bloco caracteriza-se pela sua horizontalidade, racionalização, ritmo e simetria das formas; os principais materiais utilizados para estrutura foram o concreto e o tijolo aparente. Como soluções bioclimáticas ao clima inserido (tropical úmido), o bloco conta com beirais, cobogós e aberturas horizontais compostas por janelas basculantes, que proporcionam a iluminação e ventilação natural ao edifício. De acordo com Silva (2014):

“A estética do concreto armado aparente foi mantida, entretanto em menor escala, ficando restrita apenas ao

sistema estrutural, o qual se manteve distante da “estética espacializante”. Os demais elementos e materiais construtivos foram mantidos à mostra, assim como os delimitadores espaciais e os panos de elementos vazados de controle da insolação dispostos nas fachadas voltadas para leste e oeste (mesma orientação da Biblioteca). A marcação estrutural serviu como elemento de composição, ao mesmo tempo em que delimitou os ambientes internos.”

A localização do bloco encontra-se bem próximo a uma pequena porção de mata atlântica, permitindo ao usuário uma conexão com a natureza, e com os seres que nela habitam. Apesar disso, é possível perceber que o ruído externo gerado por uma proximidade também com uma avenida principal, geram influência sob a acústica do prédio, principalmente nas salas x e x. É interessante ressaltar também, que por se tratar de um bloco único é inevitável que o ruído interno também provoque perturbações, entre salas e também entre pavimentos, demonstrando a ineficiência acústica.

O projeto atualmente é resultado da reforma realizada em 2012 pelo professor e arquiteto Marco Coutinho, as principais alterações levando em consideração o projeto original foram as construções de divisórias internas em vidro e alvenaria, como forma de atenuação sonora entre as aulas que ocorriam simultaneamente próximas. O programa de necessidades incluem espaços de salas de aula, laboratórios, o escritório modelo de arquitetura - TRAMA, o centro acadêmico de arquitetura e urbanismo - CACAU - e banheiros, totalizando 1405 m² de área construída a figura 4 a seguir ilustra uma de suas fachadas e um corte longitudinal:

Figura 04: Fachada Noroeste e Corte Longitudinal do CTH

Fonte: SIMPSON, 2023.

Na condição atual foi realizada uma pesquisa de satisfação acadêmica com o objetivo de constatar as principais carências e necessidades que o corpo discente e docente sente ao utilizar as instalações disponíveis até o presente

momento. Um formulário online foi disponibilizado para a comunidade acadêmica deixar registrado anonimamente utilizando a plataforma google forms, totalizando cerca de 44 respostas. A figura a seguir apresenta as respostas conferidas para o pavimento térreo e superior:

Figura 5: Questionário Aplicado

Referentes à espacialidade do pavimento térreo, quais modificações são sugeridas, em sua opinião? [Copiar](#)

44 respostas

Referentes aos espaços do pavimento superior, quais modificações são sugeridas, em sua opinião? [Copiar](#)

44 respostas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2023.

É interessante perceber que para ambos os pavimentos destacam-se a urgência com relação aos ajustes de acessibilidade, de ineficiência térmica e também da aquisição de equipamentos como retroprojetor, por exemplo. Não por acaso, o departamento de arquitetura foi contemplado recentemente em Julho de 2024, com alguns aparelhos de ar condicionado que estão sendo instalados em todas as salas.

Além disso outras modificações precisaram em 2023 ser realizadas em virtude da necessidade de readequação da instalação elétrica com o intuito de

ampliar a distribuição de tomadas para que o corpo discente e docente pudessem fazer o uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas, pois graças a mudança de representação gráfica manual para virtual a arquitetura viu-se parcialmente dependente da tecnologia para representação por meio dos programas de computação gráfica. Outra questão resolvida foi com relação a ampliação das instalações sanitárias, pois uma vez concentrados apenas no pavimento superior, agora, recentemente, com a nova reforma, duas salas foram transformadas em banheiros, solucionando também, um problema para a acessibilidade nesse caso.

3. CONCLUSÕES

Como conclusão, é importante destacar o grande legado deixado por Armando de Holanda para a arquitetura na Paraíba. Uma de suas contribuições deixadas na UFPB foi a criação do bloco "CTH", um espaço institucional e educacional que atende ao curso de arquitetura e urbanismo, proporcionando um ambiente de aprendizado público e de qualidade, construído com o intuito de atender às demandas específicas de ensino-aprendizagem à época projetado.

Ademais, com o passar dos anos, é inegável que a inserção da tecnologia teve um papel fundamental para a modificação desses processos, isso nos leva a refletir sobre a necessidade de adequar continuamente as metodologias e os recursos didáticos para que se possa acompanhar essas transformações, e também garantir que as expectativas a respeito do bloco sejam atendidas pelas necessidades das próximas gerações de estudantes e professores.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COUTINHO, M.; ALONSO, P.; VIDAL, W. **Expansão no Campus da UFPB em João Pessoa: entre o diálogo e a alienação**. In: AMORIM, L.; TINEM, N. (org.). Morte e vida Severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil. João Pessoa: Editora UFPB, 2012.

SANTOS, Erika Diniz Araújo dos. **Recepção e dispersão da arquitetura moderna em João Pessoa (1970-1985)**. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13163>.

PEREIRA, F. T. B. **Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. 2008. 276 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e

Ontem e Hoje: A influência moderna e o
bloco H do centro de tecnologia da UFPB
Danielle Maria Queiroga Romão
Joyce Faustino da Silva
Maria Lívia Dantas Nóbrega

Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. Disponível em:
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-21072008-142851/pt-br.php>.

CCAU. **Cordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo** da Universidade Federal da Paraíba. Disponível em:
<https://ct.ufpb.br/ccau/contents/menu/institucional/apresentacao>.
Acesso em 21 jun. 2024.

SIMPSON, Kirk Correa; BONATES, Mariana Fialho. **Resultado de monitoria da disciplina de Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo**; 2023.1. Correlação Projetual. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/14ALLQSMWFOoGCdXpf1_RQC5n48HAu_aB/view. Acesso em: 21 jun. 2024.